

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O‘RTA MAKTABLARDA TINGLAB
TUSHUNISH VA GAPIRISH KO‘NIKMALARINI INTERFAOL USULLAR ORQALI
RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI**

**ILYOSOVA AZIZA ILYOS QIZI
ABDUXALIMOVA DILDORA ASQAD QIZI
ALIMOVA FARANGIZ ZAYNIDDIN QIZI**

ISFT instituti Samarqand filiali 1-kurs magistrantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060192>

Annotatsiya. Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida o‘rta maktablarda chet tilini o‘qitish jarayonida tinglab tushunish va gapirish ko‘nikmalarini interfaol usullar orqali rivojlantirish masalalari yoritiladi. Raqamli o‘zgarishlar ta‘lim tizimida AKT, onlayn interfaol platformalar, mobil ilovalar va turli veb-servislar keng qo‘llanilishiga olib kelgani, bu esa o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda yangi imkoniyatlar yaratishi ta‘kidlanadi. Maqolada onlayn interfaol platformalar, mobil o‘yinlar, raqamli hikoyalash, o‘quv boshqaruv tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar, multimodal audio-video materiallar va veb-servislar asosida tuzilgan topshiriqlarning tinglab tushunish va gapirish ko‘nikmalariga ta‘siri tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: raqamli transformatsiya, o‘rta maktab ta‘limi, tinglab tushunish ko‘nikmalari, gapirish ko‘nikmalari, interfaol usullar, raqamli interfaol platformalar, mobil o‘yinlar va o‘yinlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), chet tili o‘qitish metodikasi.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития навыков аудирования и говорения в процессе обучения иностранному языку в средних школах в условиях цифровой трансформации посредством интерактивных методов. Подчёркивается, что цифровые изменения в системе образования привели к широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий, онлайн-интерактивных платформ, мобильных приложений и различных веб-сервисов, что создаёт новые возможности для формирования коммуникативной компетенции учащихся. В статье анализируется влияние заданий, разработанных на основе онлайн-интерактивных платформ, мобильных игр, цифрового сторителлинга, системы управления обучением, социальных сетей, мультимодальных аудио- и видеоматериалов, а также веб-сервисов, на развитие навыков аудирования и говорения.

Ключевые слова: цифровая трансформация, среднее школьное образование, навыки аудирования, навыки говорения, интерактивные методы, цифровые интерактивные платформы, мобильные игры и геймификация, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), методика преподавания иностранного языка.

Abstract. The article examines the development of listening and speaking skills in foreign language teaching at secondary schools in the context of digital transformation through interactive methods. It emphasizes that digital changes in the education system have led to the widespread implementation of information and communication technologies (ICT), online interactive platforms, mobile applications, and various web services, creating new opportunities for the formation of students’ communicative competence. The paper analyzes the impact of

tasks designed on the basis of online interactive platforms, mobile games, digital storytelling, learning management systems (LMS), social networks, multimodal audio-video materials, and web services on the development of listening and speaking skills.

Keywords: digital transformation, secondary school education, listening skills, speaking skills, interactive methods, digital interactive platforms, mobile games and gamification, information and communication technologies (ICT), foreign language teaching methodology.

Kirish. Raqamli transformatsiya jarayoni jamiyatning barcha sohalariga, jumladan ta’lim tizimiga ham chuqur kirib kelmoqda. Zamonaviy ta’lim modeli nafaqat bilim berishga, balki raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan va samarali muloqot qila oladigan kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Ayniqsa, chet tilini o’qitishda kommunikativ yondashuv asosiy o’rin tutadi. Bugungi kunda o’rta maktablarda tinglab tushunish va gapirish ko’nikmalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo’lib qolmoqda. Chunki o’quvchilar ko’pincha grammatik bilimlarga ega bo’lsalar-da, erkin muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Bu esa ta’lim jarayonida interfaol va raqamli metodlardan yetarlicha foydalanilmayotganligini ko’rsatadi.

Raqamli transformatsiya va o’rta maktab ta’limi

XXI asrda ta’lim tizimi globallashuv va raqamli transformatsiya ta’sirida tubdan o’zgarib bormoqda. O’rta maktablarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), onlayn platformalar, o’quv boshqaruv tizimlari (LMS), mobil ilovalar va interfaol vositalar keng joriy etilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, maktab miqyosida muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya uchun rahbariyat, o’qituvchilarning raqamli kompetensiyasi, kasbiy rivojlanish, texnik infratuzilma va tizimli monitoring asosiy omillar hisoblanadi [7; 11; 15].

Biroq raqamlashtirish faqat texnik vosita emas, balki o’quv jarayonini boshqarishning strategik yo’nalishi bo’lib, ta’lim sifatini oshirish, o’quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini, xususan, tinglab tushunish va gapirish ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak [7; 11].

Tinglab tushunish va gapirish ko’nikmalarining o’rni

Chet tilini o’qitishda tinglab tushunish va gapirish og’zaki nutq kompetensiyasining asosiy tarkibiy qismlari bo’lib, o’quvchilarning real kommunikativ vaziyatlarda muvaffaqiyatli muloqotga kirisha olishiga zamin yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, an’anaviy grammatikaga yo’naltirilgan darslarda o’quvchilarning nutq faolligi cheklanib qoladi, bu esa ravonlik, talaffuz va ishonchni pasaytiradi [9; 12; 14].

Interfaol va texnologiyaga asoslangan yondashuvlar – rolli o’yinlar, guruh muhokamalari, loyiha faoliyati, o’yinlashtirish, raqamli platformalar hamda ijtimoiy tarmoqlar – o’quvchilarning faol muloqotga kirishishini kuchaytirib, lug’at zahirasi, talaffuz va ishonchini oshirishi aniqlangan [4; 9; 12; 14].

Interfaol usullar va raqamli vositalar imkoniyatlari

Onlayn va raqamli interfaol platformalar tinglab tushunish va gapirishni rivojlantirishda bir qator afzalliklarga ega:

Onlayn interfaol platformalar va LMSlar – O’quv boshqaruv tizimi (LMS)ga asoslangan 8 haftalik tajribada eksperimental guruh o’quvchilari tinglab tushunish va gapirish bo’yicha nazorat guruhidan sezilarli darajada yuqori natija ko’rsatgan; o’quvchilar platformani nutq ravonligi va tinglash malakasini rivojlantirishda samarali deb baholagan [19].

Onlayn interfaol platformalarda o‘qituvchi–o‘quvchi–resurs o‘rtasidagi “resurs–platforma–ehtiyoj” modeli asosida o‘quvchilarning onlayn xatti-harakatlarini tahlil qilish tinglash va gapirishni individuallashtirishga yordam berishi ko‘rsatilgan [2].

Mobil o‘yinlar va o‘yinlashtirilgan muhitlar – Mobil o‘yin asosidagi darslarda ishtirok etgan o‘quvchilar an’anaviy dars olgan tengdoshlariga nisbatan gapirish (og‘zaki nutq) post-testi bo‘yicha sezilarli darajada yuqori natija ko‘rsatgan; tinglashda esa farq kamroq bo‘lgan. Bunday tizimlar o‘quvchilarga mazmunli gaplar tuzish, talaffuzni takomillashtirish va real kontekstda tez-tez gapirish mashqini bajarish imkonini beradi [3].

Interfaol, texnologiyaga asoslangan metodlar (SLR natijalari) – 2018–2023 yillarda chop etilgan 19 maqolani tahlil qilgan tizimli sharhga ko‘ra, hikoya qilish, rol o‘ynash, o‘yinlashtirish, vizual va videomateriallar, YouTube va Facebook kabi platformalarni integratsiya qilish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining gapirish kompetensiyasini sezilarli darajada oshirgan. O‘qituvchi–o‘quvchi muloqotining samarali bo‘lishi interfaol muhitda nutq ko‘nikmalarini shakllantirishning muhim sharti sifatida ko‘rsatiladi [4].

Peer interaction (o‘quvchilararo muloqot) – Kurdiston o‘rta maktablarida o‘tkazilgan tadqiqotda debat, munozara, fikr almashish, o‘zaro fikr bildirish va refleksiya kabi tengdoshlararo faoliyatlar tinglash va gapirishni rivojlantirishda samarali ekanini aniqlangan, jins va sinf darajasi bo‘yicha muhim farqlar kuzatilmagan. Bu natijalar interfaol usullarning (guruh ishlari, juftlikda mashqlar) barcha toifalardagi o‘quvchilar uchun foydali ekanini ko‘rsatadi [8].

Audio texnologiyalar va inkluziv yondashuv – Ko‘zi ojiz o‘quvchilar bilan olib borilgan tadqiqotlarda ekran o‘qish dasturlari, podkastlar, audiokitoblar, matnni nutqqa aylantiruvchi dasturlar va interfaol tinglash ilovalari tinglab tushunish va og‘zaki nutqni rivojlantirishda muhim rol o‘ynashi ko‘rsatilgan. Maxsus interfaol darslar natijasida tinglash va gapirish bo‘yicha test ballari oshib, darsga jalb etilish darajasi ko‘tarilgani qayd etiladi; bu esa raqamli interfaol usullar inkluziv ta’lim uchun ham samarali ekanini ko‘rsatadi [6; 20].

Veb-servislarga asoslangan interfaol tinglash topshiriqlari – Texnik oliygohda Randall’s ESL Cyber Listening Lab va sun’iy intellektga asoslangan ilovalar yordamida tinglashga oid topshiriqlar yaratilgan, semestr yakunida tinglab tushunish malakalari sezilarli darajada yaxshilangani aniqlangan. Bu natijalar o‘rta maktab tinglash darslarida ham veb-servislar va AIga asoslangan ilovalarni maqsadli integratsiya qilishning istiqbolli ekanini ko‘rsatadi [18].

Raqamli va interfaol usullarni qo‘llashdagi muammolar

Shunga qaramay, raqamli transformatsiya sharoitida tinglab tushunish va gapirishni interfaol usullar orqali rivojlantirishda bir qator muammolar mavjud:

Texnik va tashkiliy cheklovlar – Maktablarning texnik infratuzilmasi, internet tezligi, kompyuter va planshetlar yetishmasligi, shuningdek, o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi raqamli vositalarni to‘liq qo‘llashga to‘sqinlik qiladi [7; 10; 11; 17].

O‘qituvchilarning katta qismi yangi platforma va servislarni o‘quv jarayoniga integratsiyalash bo‘yicha maxsus treninglarga ehtiyoj sezadi [7; 10].

Didaktik va metodik muammolar – Ko‘plab onlayn platformalar texnik jihatdan rivojlangan bo‘lsa-da, tadqiqotlar ularning ko‘pincha faqat funksional tomoni tahlil qilinib, o‘quvchi va o‘qituvchining real o‘quv xatti-harakatlari kam o‘rganilishini ta’kidlaydi [2; 5].

Ba’zi LMS va onlayn platformalarda interfaollik yetarli darajada emas, vazifalar ko‘proq testga yo‘naltirilgan bo‘lib, real og‘zaki muloqotni rag‘batlantirmaydi [5; 10].

Darsda vaqt taqsimoti, o‘quv materiallarini moslashtirish, interfaol onlayn faoliyatni an’anaviy sinf muhitiga integratsiyalash bo‘yicha aniq metodik tavsiyalar yetarli emas [1; 14; 18].

Psixologik va motivatsion muammolar – Onlayn muhitda gapirishni rivojlantirishda til tashvishi, noto‘g‘ri talaffuzdan uyalish, ijtimoiy izolyatsiya, texnologiyaga ortiqcha tayanish va motivatsiyaning pasayishi kabi psixologik muammolar kuzatiladi [1; 16].

Talabalar va o‘quvchilar onlayn darslarning moslashuvchanligi va mustaqil tempda ishlash imkoniyatini yuqori baholagan bo‘lsalar-da, an’anaviy auditoriyadagi yuzma-yuz muloqotni hanzuz afzal ko‘rishlari aniqlangan [1].

O‘quvchilarning o‘z-o‘zini boshqarish va intizom darajasi past bo‘lsa, onlayn platformalarda tinglash topshiriqlari va og‘zaki mashqlarni muntazam bajarish qiyinlashadi [5; 16; 19].

Ijtimoiy va pedagogik muhit bilan bog‘liq muammolar – Raqamli transformatsiya ko‘pincha “texnika sotib olish” bilan cheklanib qoladi, ammo maktab darajasida hamkorlik madaniyati, raqamli resurslardan maqsadli pedagogik foydalanish strategiyasi shakllanmagan bo‘ladi [11; 15].

Raqamli tengsizlik (uyda internet yoki qurilma yo‘qligi), ota-onalar ishtirokining pastligi va an’anaviy usullarga haddan tashqari tayanish ham nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [4; 10; 17].

Muammolarni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar

Ilmiy tadqiqotlar asosida quyidagi yo‘nalishlar samarali deb ko‘rsatiladi:

Aralash (blended) va gibrid modellarni qo‘llash – An’anaviy yuzma-yuz darslar bilan onlayn interfaol platformalarni uyg‘unlashtirish, sinfda ko‘proq real muloqot, bahs-munozara, rolli o‘yinlar, loyiha taqdimotlariga vaqt ajratib, tinglash va tayyorgarlik bosqichini LMS, mobil ilovalar va veb-servislariga ko‘chirish tavsiya etiladi [2; 3; 18; 19].

O‘qituvchilarning raqamli va metodik kompetensiyasini rivojlantirish – Raqamli transformatsiya haqidagi tizimli sharhlar maktablarda yetakchilik, kasbiy rivojlanish va doimiy qo‘llab-quvvatlash tizimi bo‘lmasa, texnologiyalar samarali ishlamasligini ko‘rsatadi [7; 11; 15].

Shuning uchun o‘qituvchilarni interfaol onlayn vositalardan foydalangan holda tinglash va gapirishga yo‘naltirilgan topshiriqlar loyihalash, o‘quvchilar xatti-harakatlarini tahlil qilish va psixologik qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muntazam o‘qitish zarur [2; 5; 14; 18].

Interfaollikni kuchaytiruvchi topshiriqlar dizayni – Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mobil o‘yinlar, LMS va onlayn platformalar gapirishni rivojlantirishi uchun vazifalar tez-tez og‘zaki chiqish, fikr almashish, refleksiya va real kontekstga ega bo‘lishi kerak [3; 8; 9; 12; 19].

Tinglash topshiriqlari esa bosqichma-bosqich murakkablashtirilgan, multimodal (audio + matn + vizual) va reflektiv faoliyat (muhokama, qayta hikoya qilish, podkast yozish) bilan bog‘langan bo‘lishi lozim [1; 4; 18; 20].

Psixologik qo‘llab-quvvatlash va motivatsiyani oshirish – Raqamli texnologiyalar nutqni rivojlantirishda paydo bo‘ladigan til tashvishi va motivatsiya pasayishini kamaytirish uchun kichik guruhli onlayn muhokamalar, anonim ovoz yozish, bosqichli murakkablik va ijobiy fikr-mulohaza mexanizmlaridan foydalanish tavsiya etiladi [1; 16; 19].

O‘quvchilarga texnologiyadan maqsadli va mas’uliyatli foydalanish ko‘nikmalarini o‘rgatish, o‘z-o‘zini nazorat qilish strategiyalarini shakllantirish ham muhim [5; 16].

Inkluziv va differensial yondashuv – Ko‘zi ojiz va boshqa maxsus ehtiyojli o‘quvchilar uchun audio texnologiyalar, interfaol tinglash ilovalari va moslashtirilgan interfaol metodlar nutq ko‘nikmalarini sezilarli darajada yaxshilashi isbotlangan. Shuning uchun o‘rta maktablar raqamli vositalarni tanlashda hamma toifadagi o‘quvchilar uchun qulay va kirish mumkin bo‘lgan resurslarni afzal ko‘rish kerak [6; 11; 20].

Xulosa. Raqamli transformatsiya o‘rta maktablarda tinglab tushunish va gapirish ko‘nikmalarini interfaol usullar orqali rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. LMS, mobil o‘yinlar, veb-servislar, audio texnologiyalar va interfaol faoliyatlar o‘quvchilarning nutq faolligi, ravonligi, talaffuzi va tinglash malakasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Biroq texnik cheklovlar, metodik tayyorgarlikning yetishmasligi, psixologik to‘siqlar va boshqaruvdagi kamchiliklar bu imkoniyatlardan to‘liq foydalanishga halal beradi. Shuning uchun raqamli transformatsiyani faqat texnik yangilanish emas, balki o‘qituvchi kompetensiyasi, o‘quv dasturlari, baholash tizimi va inkluziv yondashuvni qamrab oluvchi kompleks pedagogik jarayon sifatida ko‘rish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Idris, S., Megat-Abdul-Rahim, P., Rahman, Z., Shaq, M., & Nasir, N. (2021). Approaching Listening and Speaking Skills Using Online to Facilitate Interactive Learning from Students’ Perspectives. *Asian Journal of University Education*. <https://doi.org/10.24191/ajue.v17i2.13400>
2. Wu, J., Zhou, R., & Xia, W. (2023). Improving English Listening and Speaking Abilities in Online Interactive Platforms. *Int. J. Emerg. Technol. Learn.*, 18, 35-49. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i18.43501>
3. Hwang, W., Shih, T., , Z., Shadiev, R., & Chen, S. (2016). Evaluating listening and speaking skills in a mobile gamebased learning environment with situational contexts. *Computer Assisted Language Learning*, 29, 639 - 657. <https://doi.org/10.1080/09588221.2015.1016438>
4. Wulansari, N., & Hardianto, D. (2025). Enhancing Elementary Students' Language Development Through Speaking Skills and Interactive Teaching: A Systematic Literature Review. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.6779>
5. Li, R. (2025). The Impact of Online Learning Platforms on Students' Listening and Speaking Skills. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.bo24954>
6. Ruxiddinov,, X. (2025). INNOVATIVE INTERACTIVE METHODS FOR IMPROVING THE LISTENING AND SPEAKING SKILLS OF VISUALLY IMPAIRED LEARNERS. *UzMU xabarлари*. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.2.1.6719>
7. Yuliandari, T., Putri, A., & Rosmansyah, Y. (2023). Digital Transformation in Secondary Schools: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 11, 90459-90476. <https://doi.org/10.1109/access.2023.3306603>
8. Saeid, S. (2024). Using Peer Interaction to Improve Listening and Speaking Skills in Secondary EFL Context. *Journal of Philology and Educational Sciences*. <https://doi.org/10.53898/jpes2024323>

9. Reyes, J., & García, P. (2025). Teaching English Language using audiolingual method to improve the speaking skill in replica school. Reincisol.. [https://doi.org/10.59282/reincisol.v4\(8\)907-927](https://doi.org/10.59282/reincisol.v4(8)907-927)
10. Temirkhanova, M., Abildinova, G., & Karaca, C. (2025). SWOT analysis of methods and tools of secondary education through digital transformation. "Bilim" scientific and pedagogical journal. <https://doi.org/10.59941/2960-0642-2025-3-57-67>
11. Gorbanova, V. (2025). DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIC APPROACHES TO DEVELOPMENT MANAGEMENT. International Humanitarian University Herald. Economics and Management. <https://doi.org/10.32782/2413-2675/2025-64-3>
12. Bernad, A., & Brindha, K. (2025). A Disquisition on Pedagogical Interventions for the Augmentation of English Speaking Skills in Secondary School Students. International Journal For Multidisciplinary Research. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i01.36809>
13. Nazarov, V., Zherdev, D., & Buinacheva, A. (2023). Current problems of digital transformation in secondary education. The Education and science journal. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-4-109-166>.
14. Putri, L., Isna, N., Tursina, P., Muhammadiyah, S., Daya, A., , S., Aceh, M., & Daya, B. (2025). An Analysis Of Teachers’ Strategies In Teaching Speaking Skills To High School Students. Journal Informatic, Education and Management (JIEM). <https://doi.org/10.61992/jiem.v7i2.163>
15. McCarthy, A., Maor, D., McConney, A., & Cavanaugh, C. (2023). Digital transformation in education: Critical components for leaders of system change. Social Sciences & Humanities Open. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100479>
16. Ibrokhimovna, K. (2025). Psychological problems of using digital technologies in developing speaking skills of students. American Journal of Philological Sciences. <https://doi.org/10.37547/ajps/volume05issue01-13>
17. Bernardez, E. (2025). Digital Transformation in Social Studies Education: Assessing the Integration of Technology in Public Secondary Schools. Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal. <https://doi.org/10.70838/pemj.450808>
18. Shvaikina, N., & Popel, A. (2023). Role of information and communication technologies in the development of listening skills of non-linguistic students at a technical university. Vestnik of Samara State Technical University Psychological and Pedagogical Sciences. <https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2023.2.8>
19. Terzioğlu, Y., & Kurt, M. (2022). Elevating English Language Learners’ Speaking Fluency and Listening Skill Through a Learning Management System. SAGE Open, 12. <https://doi.org/10.1177/21582440221099937>
20. Muslimova, D. (2025). EFFECTIVE METHODS FOR DEVELOPING ENGLISH SPEECH SKILLS IN VISUALLY IMPAIRED STUDENTS THROUGH AUDIO TECHNOLOGIES. UzMU xabarlari. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.3.1.7092>